

SAMARQAND DAVLAT MUZEY QO‘RIQXONASINING ILMIY AHAMIYATI

Hamdamova Shoira

tadqiqotchi

Kirish

Samarqand, Markaziy Osiyoning eng qadimiy va boy tarixiy shaharlaridan biri, jahon madaniyati va tarixining eng nodir yodgorliklariga ega. Bu shahar ko‘plab buyuk madaniy va ilmiy merosni saqlab qolgan bo‘lib, uning hududidagi Samarqand Davlat Muzey Qo‘riqxonasi ushbu merosni o‘rganish va himoya qilishning asosiy ilmiy markazi hisoblanadi. Muzeyning ilmiy ahamiyati arxeologiya, tarix, etnografiya va san‘at sohalarida o‘tkazilayotgan tadqiqotlar bilan bog‘liq bo‘lib, nafaqat O‘zbekiston, balki butun dunyo olimlari uchun ham qiziqish uyg‘otadi.

Asosiy qism

Muzey qo‘riqxonasi tarkibidagi yodgorliklar: Samarqand Davlat Muzey Qo‘riqxonasi tarkibiga Samarqand shahrining eng qadimiy va tarixiy joylari kiradi. Bular orasida Afrosiyob, Shohi Zinda, Registon maydoni, Bibixonim masjidi va Ulug‘bek rasadxonasi kabi nodir yodgorliklar bor. Ushbu obyektlarning har biri dunyo madaniyatining rivojlanishida alohida o‘rin tutadi. Bu yodgorliklarning ilmiy o‘rganilishi orqali qadimgi shaharlarda hayot tarzi, me‘moriy va madaniy o‘zgarishlar o‘rganiladi.

Arxeologik tadqiqotlarning ahamiyati: Afrosiyob hududida o‘tkazilgan arxeologik tadqiqotlar orqali qadimgi Samarqandning ijtimoiy va iqtisodiy hayoti, shaharsozlik madaniyati va bu yerdagi aholi turmush tarziga oid yangi ma‘lumotlar olindi. Muzey qo‘riqxonasi hududida davom ettirilayotgan arxeologik tadqiqotlar o‘tmishda ushbu hududda yashagan xalqlarning madaniyati, san‘ati va ilm-fan sohasidagi yutuqlarini aniqlashda katta ahamiyat kasb etadi.

Ilmiy ekspozitsiyalar va nashrlar: Muzey qo‘riqxonasi nafaqat yodgorliklarni saqlash va namoyish qilish bilan shug‘ullanadi, balki u ilmiy tadqiqotlar va

arxeologik kashfiyotlar natijalarini ham keng jamoatchilikka taqdim etadi. Muzeyda o‘tkazilgan ilmiy konferensiyalar va nashr etilgan ilmiy maqolalar orqali dunyo ilmiy hamjamiyati Samarqandning boy tarixiy va madaniy merosi bilan tanishmoqda. Bu nashrlar Markaziy Osiyo tarixini o‘rganishda katta rol o‘ynaydi.

Xalqaro hamkorlik: Muzey qo‘riqxonasi xalqaro ilmiy hamkorlikni rivojlantirishda ham muhim rol o‘ynaydi. Yevropa va Osiyoning ko‘plab ilmiy markazlari bilan olib borilayotgan hamkorlik tadqiqotlari Samarqandning madaniy va tarixiy ahamiyatini yanada kengroq ochib beradi. Bunday hamkorlik O‘zbekistonning ilm-fan sohasidagi xalqaro imidjini oshiradi va Samarqand merosini global miqyosda o‘rganish imkonini beradi.

Xulosa

Samarqand Davlat Muzey Qo‘riqxonasi nafaqat O‘zbekiston madaniy va tarixiy merosini himoya qilish, balki ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirishda ham muhim o‘rin tutadi. Uning arxeologik, tarixiy va madaniy sohalarda olib borayotgan tadqiqotlari nafaqat o‘z yurtimizda, balki butun dunyo ilmiy hamjamiyatida qimmatli ilmiy manba hisoblanadi. Shu bois, Samarqandning ilmiy ahamiyati xalqaro miqyosda tobora ortib bormoqda, va bu boy meros kelajak avlodlar uchun ham qimmatli bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. UNESCO. *World Heritage List: Samarkand – Crossroad of Cultures*. UNESCO World Heritage Centre, 2021.
2. Allworth, E. *The Legacy of Timur: Perspectives on Samarkand's Historical Development*. London: I.B. Tauris, 2015.
3. Michell, G. *Architecture of the Islamic World: Its History and Social Meaning*. London: Thames & Hudson, 1978.
4. Knobloch, E. *Monuments of Central Asia: A Guide to the Archaeology, Art, and Architecture of Turkestan*. London: I.B. Tauris, 2001.
5. Blair, S., & Bloom, J. *The Art and Architecture of Islam 1250–1800*. New Haven: Yale University Press, 1996.